

УДК: 636.5: 619: 614: 591.4

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ КУР КРОССА ДЕКАЛЬ УАЙТ В УЗБЕКИСТАНЕ

Мирсаидова Р.Р. - ассистент

Рузикулов Р.Ф. – к.в.н., и.о.профессор.

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины
животноводства и биотехнологий

Аннотация. В статье приведены данные о кроссе Декаль Уайт и о его морфофизиологических параметрах. Параметры живой массы, массы яиц, температуры тела, частота дыхательных движений, параметры мышечного желудка, кишечника и гребня, индексы массивности и широкотелости.

Summary. In this article was given of information an about morphophysiological parameters of crosses hens as Dekalb White. Parameters of live weight, egg weight, body temperature, respiratory rate, parameters of the muscular stomach, intestines and comb, indices of massiveness and wideness.

Ключевые слова: кроссы, живая масса, частота дыхания, температура тела, мышечный желудок, кишечник, индекс, массивность, широкотелость, термометр, оперение, аускультация, возраст, адаптация, яйценоскость.

Key words: crosses, live weight, respiratory rate, body temperature, muscular stomach, intestines, index, massiveness, wideness of body, thermometer, plumage, auscultation, age, adaptation, egg production.

Актуальность темы. Обеспечение продовольствием населения становится все более актуальной проблемой как для каждой страны в отдельности, так и для всего мира в целом.

Птицеводство стало крупной отраслью во многих странах, обеспечивая рабочие места и доходы для миллионов людей. Куры и продукты, связанные с ними, экспортируются во множество стран, способствуя развитию международной торговли и экономическому росту.

В результате реализуемых в нашей республике реформ по интенсивному развитию промышленности развитых птицефабрик и кластеров на основе новых технологий увеличивается поголовье птицы, повышается эффективность их использования.

В связи с этим в Программе развития животноводства и его отраслей в Республике Узбекистан на 2022-2026 годы «...быстрое развитие животноводства и его отраслей, стабильное обеспечение населения республики продуктами питания и птицеводства, приоритетные цели и задачи были поставлены по увеличению объёма производства мяса с 210 тысяч тонн до 536 тысяч тонн, объёма производства яиц с 8,1 миллиарда до 12,8 миллиарда и с 236 до 329 на душу населения[1,3].

С одной стороны, развитие птицеводства в стране обусловлено подходящими климатическими условиями, финансовой поддержкой фермеров и кластеров со стороны государства, а с другой – отбором продуктивных и

устойчивых кроссов кур, адаптированных к климату, которые могут прекрасно демонстрировать свои биологические особенности.

Исходя из этого, требуется изучить морфофизиологические и иммуноадаптивные характеристики куриных кроссов, поступающих в нашу страну из-за границы, подобрать оптимальные для нашего региона кроссы с точки зрения климатической адаптации и устойчивости к болезням, а также в дальнейшем совершенствовать и осуществлять селекционные мероприятия.

Одним из таких изучаемых кроссов является кросс **Декалб Уайт**. Это яичная порода птицы, которая появилась в 60-х годах 20 века. Её представили общественности, как королеву хозяйства. Этот титул несушка получила неспроста, ведь среди всех остальных подобных кроссов, она способна давать в год более 300 яиц[2,4].

Внешнее описание: Вес самки в среднем 1,5-2 кг, а петуха – 2-2,8 кг, маленькая голова со свисающим ярко-красным гребнем у обоих полов, желтый изогнутый клюв, поджарое, вытянутое тело, короткие ноги желто-оранжевого цвета без оперения, плотно прилегающие перья, красно-коричневая радужка глаз (рис).

Рис.№1. Куры кросса Декалб Уайт

На сегодняшний день существует две линии кросса: Уайт и Браун (белый и коричневый). Порода куриц Декалб Уайт больше распространена в хозяйстве, хотя цвет оперения никак не влияет на продуктивность вида.

Продуктивность. При идеальных условиях содержания несушки приносят 330 яиц в год весом 60-63 грамма. Половое созревание начинается очень рано и к 5 месяцам курочка уже готова нестись. Через два года продуктивность значительно снижается. Как правило, в это время птицеводы обновляют стадо[5,7].

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в малой птицеводческой ферме «Чимкурганпаррандалари» в Иштыханском районе, в птичнике частного ООО «Mironqul agrozoovetservis ilmiy-amaliy markazi» Самаркандском районе.

Целью работы явилось определение живой массы, массы яиц, температуры тела и частота дыхательных движений, масса мышечного желудка и длина кишечника, индексы массивности и широкотелости.

В соответствии с поставленными задачами были исследованы 50 голов кур Декалб Уайт.

Исследования были проведены утром натощак в условиях покоя и температурного комфорта.

Температуру тела измеряли медицинским электронным термометром Flex Тір через клоачное отверстие.

Подсчет сердечных сокращений проводили методом аускультации сердца.

Частоту дыхательных движений определяли по результатам подсчета дыхательных движений за одну минуту.

Вес мышечного желудка определяли с помощью электронных весов SF-400[6].

Результаты исследований. По результатам проведенных исследований были определены возрастные морфофизиологические показатели кур кросса Декалб Уайт. Результаты исследований приведены в таблицах.

Таблица № 1

Возрастные морфофизиологические параметры кур кросса Декалб Уайт

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Месяцы					
				5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес
1	Масса тела	г	5	993,2 ±1,93	1028,5±1, 25	1198,5±2, 96	1358,1±3, 65	1466,6±2, 87	1557,8±2, 92
2	Масса яиц	г	10	55,1 ±0,39	58,5 ±0,96	59,1 ±0,28	59,6 ±0,57	59,0 ±0,10	59,4 ±1,2
3	Температура тела	У*,С ⁰	5	39,2 ±0,02	38,8 ±0,54	38,0 ±2,17	39,6 ±1,84	39,2 ±0,41	38,2 ±0,96
		О*,С ⁰	5	41,8 ±0,20	41,0 ±2,47	39,8 ±1,46	39,6 ±0,75	39,2 ±2,21	39,8 ±1,29
		В*,С ⁰	5	42,0 ±0,04	41,8 ±0,51	41,6 ±1,51	41,4 ±1,03	41,2 ±1,64	39,6 ±0,27
4	Дыхание	У*,С ⁰	5	29,8 ±1,02	38,8 ±0,54	32,0 ±2,17	29,6 ±1,84	29,2 ±0,41	28,2 ±0,96
		О*,С ⁰	5	38,8	44,0	35,8	39,6	40,2	35,8

				±0,54	±2,47	±1,46	±0,75	±2,21	±1,29
		V*,C ⁰	5	45,2 ±1,51	47,8 ±0,51	41,6 ±1,51	46,4 ±1,03	41,8 ±1,64	38,6 ±0,27
5	Гребень	Дли- на,см	5	6,1 ±0,42	6,5 ±0,48	6,8 ±0,56	7,2 ±0,84	8,8 ±0,96	9,8 ±0,41
		Высо- та,см	5	2,1 ±0,56	2,3 ±0,95	2,7 ±0,46	3,4 ±0,59	4,2 ±0,40	6,0 ±0,26
6	Индекс массив- ности	%	5	5842 ±2,15	5877 ±1,74	6733 ±1,95	7421 ±20,3	8147 ±1,24	8113 ±1,59
7	Индекс широкоте лости	%	5	50,1 ±0,48	49,0 ±0,13	52,1 ±0,63	51,3 ±0,79	51,3 ±0,87	52,6 ±0,29

*утро, обед, вечер.

Данные таблицы 1 показывают, что с возрастом у кур повышается масса тела, что является физиологической нормой.

Температурные показатели, физиологические ритмы дыхательных движений, у птицы немного превышают норму, что связано с жарким периодом.

Живая масса тела и масса яиц находится в пределах физиологического оптимума и нарастают с каждым месяцем.

В отличие от других кроссов показатели гребня у кур кросса Декалб Уайт являются наибольшими (таблица 1).

Таблица 2.

Параметры массы мышечного желудка и длины кишечника

Наименование	Декалб Уайт						Среднее
	М	26,0	33,1	31,2	35,1	33,1	
Мышечный желудок (г)	±m	±0,82	±0,45	±0,67	±0,26	±0,63	31,7 ±1,73
Длина кишечника (см)	М	163,0	172,0	176,0	170,0	173,0	170,8
	±m	±1,07	±0,97	±0,78	±0,59	±1,02	±0,64

Исходя из 2-ой таблицы еще одним важным показателем при изучении пищеварительной системы кур является длина кишечника, по которым можно определить физиологическое состояние птицы.

У кросса Декалб Уайт длина кишечника была в начале исследований 163 см и к концу исследования равнялась 173 см, в среднем же данный показатель был равен 170,8 см, а вес мышечного желудка равнялся 31,7 г.

Выводы. Исходя из полученных данных куры кросса Декалб Уайт имеют довольно большой гребень с хорошим цветом по отношению к другим кроссам, что говорит о здоровом организме и хорошей яйцекладке.

Из вышеизложенного считаем, что размер мышечного желудка (31,7 г) у кур кросса Декалб Уайт белой масти больше и пиноцитоз, т.е. неспецифический фагоцитоз более выражен и это объясняет их преимущества в резистентности к сальмонеллам.

Эти параметры могут служить в качестве маркеров в селекции кур на общую антиинфекционную резистентность и продуктивность. Что в

дальнейшем даст хорошие результаты при правильном выращивании и содержании кур.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Василюк Я.В., Кравцевич В.П. Линии и кроссы, используемые в интенсивном птицеводстве: Учебно-методическое пособие. – Гродно, 2002. – 44 с.
2. Кочиш И. И. Биология сельскохозяйственной птицы / И. И. Кочиш, Л. И. Сидоренко, В. И. Щербатов. – М.: Колос С, 2005. – 203 с.
3. Mirsaidova, R. R. (2022). Physiological changes in the parameters of chicken crosses Dekalb White and Loman Isl. European journal of modern medicine and practice, 2(3), 114-117.
4. Mirsaidova, R., Abdullayev, Sh., Ruzikulov, R. F. (2021). Immunization problems in poultry farms in Samarkand region. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 1577-1581.
5. Mirsaidova R., Abdullayev Sh. (2021). Vaccinal function of pathogenic bacteria in chickens inactivated with antibiotics in immunoprophylaxis of salmonellosis in industrial poultry. Материалы Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и молодых ученых (г. Витебск, г. Самарканд, 2 февраля 2021 г.) / Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Самаркандский институт ветеринарной медицины; ред. Н. И. Гавриченко [и др.]. - Витебск: ВГАВМ, 2021. - 69 с.
6. Мирсаидова Р.Р. «Морфофизиологические параметры органов пищеварения кроссов кур, завозимых в Узбекистан» Ветеринария медицинаси №2. -2023, 26-28Б.
7. Ruzikulov R., Mirsaidova R. R., Abdullayev Sh. (2016). Immunization Strategy Based on Immuno-adaptability Crosses and Immunological Phenomenon of Resonance Strategy against Viral Genome of Marek's Disease of Chicken (No. 252677). Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO).